

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Махамматова Саида Садриддиновна

Андижанский государственный университет

Старший преподаватель кафедры общей психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294277>

Аннотация: В статье изучены психологические методы и средства, особенности формирования социально-психологических факторов профессиональных ожиданий студентов-психологов. В процессе учебной деятельности студентов исследованы научные подходы, эмпирические анализы, факторы и условия формирования социально-психологической подготовки к профессиональной деятельности, а также методы и средства повышения эффективности изучаемого процесса. Приведены эффективные рекомендации.

Ключевые слова: социальная ситуация, механизмы, факторы формирования, условия и социально-психологические особенности, дифференциальные различия, интерес к профессии и осведомленность о профессии.

Annotation: the article explores psychological methods and tools, specific features of the formation of socio-psychological factors of professional expectations of psychologist students. In the socio-psychological process of professional expectations of students in educational activities, scientific approaches, empirical analyzes, methods and tools for determining the factors and conditions for the formation of socio-psychological training for professional activities and improving the effectiveness of the process under study are researched and presented effective recommendations.

Keywords: social situation, mechanisms, factors of formation, conditions and socio-psychological characteristics, differential differences, interest in the profession and awareness of the profession.

В современных научных исследованиях, проводимых в мире, специалист-психолог может осуществлять свою научную и практическую деятельность в сферах управления и социальных областях, в государственных и общественных организациях, научно-исследовательских институтах, центрах социально-психосоциологических исследований, маркетинговых и рекламных агентствах, консалтинговых компаниях, образовательных учреждениях, средствах массовой

информации и коммуникаций, кадровых службах, центрах социальной защиты и других организациях.

В психологической практике, как и в теориях психологии, профессиональные ожидания пока не имеют единого определения. Понятие "ожидание" интерпретируется и определяется по-разному в различных психологических источниках.

Формирование у студентов-психологов профессиональных знаний в области психологии личности, её деятельности и общения, закономерностей психического развития, а также умений и навыков психологического изучения личности с помощью соответствующих методов имеет важное значение.

В процессе освоения понятия профессиональных ожиданий у студентов-психологов формируются следующие компетенции:

знание психологических понятий, событий и процессов, происходящих в обществе и в личности, методов психологического исследования личности;

умение психологически осмысливать реальность, изучать явления на основе научного и логического подхода, обеспечивать гармонию научного мышления и психологических представлений, развивать навыки самостоятельного и современного мышления, применять психологические знания и закономерности в личной и профессиональной деятельности;

способность анализировать и исследовать события и явления с психологической точки зрения, выявлять мотивацию профессиональной деятельности личности, эмоционально-волевые качества, индивидуально-психологические особенности, закономерности взаимодействия личности и общества, а также реализовывать профессиональную деятельность на этой основе.

В целях реализации Постановления Президента Республики Узбекистан от 14 августа 2018 года №PQ-3907 "О мерах по качественному поднятию на новый этап системы воспитания молодёжи духовно-нравственного и физического развития", а также для дальнейшего совершенствования системы психологико-педагогической поддержки учащихся в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях были предусмотрены следующие меры:

организация эффективной и качественной работы психологической службы в образовательных учреждениях с использованием современных

информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности профориентационной работы с учащимися;

оказание помощи учащимся в правильном выборе профессии на основе их способностей, склонностей и интересов;

психологическое сопровождение личностного, интеллектуального и социального развития учащихся на различных возрастных этапах, выявление психологических дефектов в образовательном процессе и профилактика возможных отклонений в умственном развитии;

коррекция проблем адаптации учащихся к социальному климату образовательных учреждений, организация мероприятий по их социальной реабилитации;

создание и поддержание здорового психологического климата в педагогических коллективах, коррекция эмоциональных состояний, межличностных отношений и конфликтного поведения, повышение психологической культуры сотрудников;

выявление талантливых и одарённых учащихся, изучение их индивидуально-психологических и физиологических особенностей и интересов, создание условий для раскрытия и развития их способностей;

проведение мероприятий по предотвращению информационно-психологических атак, негативного влияния сети Интернет, проникновения "массовой культуры", угрожающей воспитанию молодёжи;

содействие повышению психологико-педагогических знаний педагогических работников, учащихся и родителей, обеспечение эффективного сотрудничества педагогов, родителей и общественных организаций.

В рамках этих реформ особое внимание уделяется развитию психологической науки для обеспечения духовного и интеллектуального развития молодёжи, формирования гармоничной личности, успешной социальной адаптации и сохранения здоровья в процессе возрастного развития, а также осознания собственного "я" в процессе непрерывного образования, раскрытия индивидуальных психологических особенностей, личностных возможностей и способностей. Для этого необходимо развивать профессиональные ожидания студентов, обучающихся по направлению "Психология".

Анализ влияния психологии на подготовку специалистов и её влияние на другие области, а также практическая деятельность специалистов позволили разработать предложения и рекомендации по выявлению

социально-психологических факторов формирования профессиональных ожиданий студентов-психологов.

На практике создание и расширение направлений обучения психологии в высших учебных заведениях, а также решение психологических проблем имеют большое значение для развития страны: решение этих вопросов влияет не только на развитие образования, но и на ускорение развития таких сфер, как экономика, спорт, медицина и предпринимательство.

Настоящее исследование направлено на разработку предложений и рекомендаций по выявлению социально-психологических факторов формирования профессиональных ожиданий студентов, систематизацию научных подходов, уточнение понятия социальной и психологической готовности студентов к профессиональной деятельности в процессе профессионального развития, разработку теоретической модели этой подготовки, проведение эмпирического анализа профессиональных ожиданий студентов, а также определение факторов и условий формирования этой подготовки с целью повышения эффективности процесса.

В данной теме следует отметить, что узбекские психологи, такие как Д.Н. Арзикулов, М.Г. Давлетшин, С.Х. Джалилова, С.Н. Жораева, В.М. Каримова, Н.Дж. Сагиндикова, Ш.Б. Сапаров, Б.Н. Сирлиев, Ш.Ж. Усманова, Ф.И. Хайдаров, Д.И. Ходжакулова, Б.Р. Кодиров, К.Б. Кодиров, Э.Р. Розиев и другие исследовали такие вопросы, как профессиональная деятельность, профессиональное становление, мотивация учёбы, особенности развития профессиональных качеств, профессиональный рост и его этапы.

Среди ученых стран СНГ можно выделить Л.И. Анциферову, Е.А. Климова, А.К. Маркову, Н.С. Пряжникову, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, которые исследовали элементы профессиональных ожиданий и самоопределение в рамках трудовой психологии, а также Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, которые изучали поведение человека и его личность в контексте деятельности и социальной группы, в которой эта деятельность происходит.

Международные ученые, такие как И.Н. Алешина, Г.М. Андреева, М.Л. Гомелаури, Е.В. Гордиенко, В.Г. Маралов, Н.И. Иовякель и Т.Шибутани, исследовали поведение человека как регулируемое социальными системами, а также Дж. Аткинсон, А. Бандура, Е. Брунsvик, В. Врум, В.В.

Голубев, Дж. Роттер, Е. Толмен и Х. Хекхаузен, которые проводили исследования субъективных ожиданий в психологической науке.

Для достижения целей диссертационного исследования и подтверждения гипотез были проведены эмпирические исследования социальных и психологических факторов, влияющих на профессиональные ожидания студентов.

Основными объектами исследования стали студенты, обучающиеся по направлению «Психология» в высших учебных заведениях трёх областей — Андиждана, Ферганы и Намангана. В исследовании приняли участие 450 студентов (225 мужчин и 225 женщин).

На первом этапе исследования был проведён опрос с использованием методики А.А. Рианинга "Мотивация успеха и страх неудачи". Цель проведения этого теста — выявить мотивацию студентов к достижению успеха и уровень страха перед неудачей. Этот тест помог определить следующие аспекты:

Определение мотивации к успеху: с помощью теста определяется внутренний мотив и силы студентов для достижения успеха. Это особенно важно для профессиональных ожиданий и будущей деятельности.

Измерение страха неудачи: страх неудачи вызывает стресс и неопределённость у многих студентов. Этот тест помогает выявить этот страх и понять, как студенты могут справиться с неудачей.

Оценка психологического состояния: стремление студентов к успеху и уровень страха перед неудачей влияют на их общие психологические состояния, стрессоустойчивость и подходы к решению проблем.

Предоставление помощи: анкета помогает оказать психологическую помощь студентам и решить их мотивационные проблемы. Это полезно для понимания того, что нужно делать для достижения успеха и как воспринимать неудачу.

Развитие профессиональной подготовки: через тест оценивается, какие психологические качества студентам нужно развить для успеха в своей профессии.

В общем, методика "Мотивация успеха и страх неудачи" является важным инструментом для измерения психологического состояния студентов и помогает им понять их профессиональные и личностные ожидания.

1. Выявление мотивации к успеху: Тест помогает определить, какие внутренние силы и мотивации есть у студентов для достижения успеха.

Это особенно важно для профессиональных ожиданий и будущей деятельности.

2. Измерение страха неудачи: Страх перед неудачей вызывает стресс и неопределённость у многих студентов. Этот тест помогает выявить этот страх и направить студентов на понимание того, как справляться с неудачей.

3. Оценка психологического состояния: Стремление студентов к успеху и степень страха перед неудачей влияют на их общее психологическое состояние, стрессоустойчивость и подходы к решению проблем.

4. Оказание помощи: Анкета помогает оказать психологическую помощь студентам и помочь им решать мотивационные проблемы. Знание того, что нужно делать для достижения успеха и как воспринимать неудачу, может быть полезным для них.

5. Развитие профессиональной подготовки: Тест помогает оценить профессиональную подготовленность студентов и выявить психологические качества, которые им необходимо развить для достижения успеха в своей профессии.

В целом, анкета "Мотивация успеха и страх неудачи" является важным инструментом для измерения психологического состояния студентов и помогает им понять свои профессиональные и личные ожидания.

На втором этапе исследования использовалась шкала "Психологический стресс PSM-25" (Р. Тессье, Л. Лемьер, Л. Филлион) для выявления стрессовых состояний студентов. Цель этого теста — изучить социально-психологические факторы профессиональных ожиданий студентов и уровень их стресса. Основные цели использования шкалы позволили выявить следующее:

Измерение уровня стресса: С помощью PSM-25 можно определить общий уровень стресса студентов и социально-психологические факторы, вызывающие его. Это помогает глубже понять психологию студентов.

Влияние профессиональных ожиданий на стресс: Студенты могут испытывать стресс из-за противоречий между их профессиональными ожиданиями и требованиями их будущей деятельности. Тест позволяет измерить степень этих противоречий и их влияние на психологическое состояние студентов.

Анализ социально-психологических факторов: Взаимоотношения между студентами, социальная среда в группе, подходы преподавателей и

администрации могут как усиливать, так и уменьшать стресс. Шкала PSM-25 может быть важным инструментом для выявления этих факторов.

Возможности управления стрессом: Результаты теста помогают разработать способы управления стрессом для студентов. Это важная часть психологических услуг, которая помогает студентам справляться с напряжением и поддерживает их профессиональное развитие.

Психологическая помощь и вмешательство: На основе полученных данных можно разработать программы психологической помощи и вмешательства, такие как тренинги, консультации и другие меры по снижению стресса.

Таким образом, выявление социально-психологических факторов, а также улучшение профессионального стресса и психологического благополучия студентов, помогает улучшить предоставленные данные.

На следующем этапе исследования было проведено анкетирование студентов-социологов с использованием метода "Ориентация на ценности" Милтона Рокича и "Морфологический тест жизненных ценностей" (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). Метод Рокича применяется для определения и понимания системы ценностей личности. Он ориентирован на изучение важнейших жизненных ценностей личности и того, как она организует их в своей жизни. Этот метод помогает понять внутренние мотивации, потребности, мировоззрение и процесс принятия решений личности.

В заключение стоит отметить, что проблема профессиональных ожиданий студенческой молодёжи является центральным психологическим фактором, влияющим на процесс выбора профессиональной деятельности. Эти ожидания зависят не только от индивидуальных характеристик личности, но и от социальной среды. Поэтому изучение профессиональных ожиданий требует учета как индивидуальных, так и социальных факторов.

Воздействие личных и социально-психологических факторов разделяется на две основные группы:

Личные факторы: самосознание, личные интересы, способности и уровень мотивации.

Социальные факторы: взаимоотношения с родителями, друзьями, преподавателями и сверстниками, а также влияние средств массовой информации и общественного мнения.

Шакл формирования профессиональных ожиданий также зависит от того, могут ли эти ожидания быть нейтральными, положительными или отрицательными, и как это влияет на психологическое поведение студентов и их будущие профессиональные направления.

Проведённые исследования выявили важность формирования правильных профессиональных ожиданий среди студентов, что имеет значительное значение для их адаптации и профессионального роста.

Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 14.08.2018 yildagi PQ-3907-son. <https://lex.uz/docs/-3864155>.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 12.07.2019 yildagi 577-son. <https://lex.uz/docs/-4417140>
3. Абдулладжон Бегматов — медицинский психолог, профессор кафедры «Психология управления» в Институте изучения молодежных проблем и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

